

**ИЭС ВА АЭСЛАРДА БУҒҚОЗОНЛАРИДА ФАЙДАЛИ ИШ
КОЭФФИЦИЕНТИНИ (ФИК) ОШИРИШДА СУВ РЕЖИМИНИНГ
АХАМИЯТИ.**

Юсупалиев Р.М.

Фармонова Х.М.

Исмаилов Т.

Алиев Х.М.

Аннотация: Мақолада электр станцияларнинг сув ва буғ харакатланадиган блок тизимидаги асосий ва кошимча фурилмаларида кислород ва корбанат ангидрид газлари тасирида коррозия жараёнларининг содир булиш сабаблари ва блок тизимида харакатланаётган таминот суви таркибида бундай газларнинг миқдорини камайтириш жараёнлари ёритилган.

В статье описаны причины коррозионных процессов под воздействием газов кислорода и углекислого ангидрида в главных и вспомогательных оборудованиях водопародвижущей блочной системы электростанций и процессы снижения количества таких газов в движущейся питательной воде. в блочной системе.

The article describes the causes of corrosion processes under the influence of oxygen and carbon dioxide gases in the main and auxiliary equipment of the water-steam-propelling block system of power plants and the processes of reducing the amount of such gases in the moving feed water in the block system.

Калит сузлар: Таъминот суви ,гидразин гидрат , буғ қозони , таъминот суви тракти , дозатор , коррозия , доза ,октадециламин , хеламин натрий , фосфат.

Маълумки иссиқлик ва атом электр станциялари буғ қозонларининг самарадорли, узоқ муддат узликсиз ишлаши ва ФИК юқори булиши, асосан блок тизимида харакатланаётган таъминот сувининг ва станцияларнинг кимёцеҳида юқори даражада тозаланиб блок тизимга қушилаётган қушимча сувнинг ҳамда блок тизимида ташкил қилинадиган сув режимига боғлиқ булади.

Блок тизимида буғ қозонларига тоза буғ олишда бериладиган таъминот сувининг тозаллик даражаси, қандай булиши қозон қурилмасининг буғ босими ва буғ ишлаб чиқариш қувватига боғлиқ булади. Қуйдаги жадвалда боробанли буғ қозонларида олинадиган буғнинг босими ортиб бориши билан уларга бериладиган таъминот сувининг таркибидаги назорат қилинадиган моддаларнинг миқдори қандай булиши келтирилган.

Барабанли буғ қозонларига берилаетган таъминот суви меёр курсатгичларининг қозон қурилмаси буғ босимига боғлиқлиги.

1-жадвал

Моддаларнинг миёр курсатгичи	Улчов бирлиги	Қозон қурилмасининг буғ босими, ата		
		40	400-100	155
Қаттиқлик даражаси	МКГ экв/кг	10	5	3
Кремний кислотаси	МКГ/КГ	назорат қилинмайди	100	50
Кислород миқдори	МКГ/КГ	30	20	10
Карбонат ангидрид миқдори	МКГ/КГ	0	0	0
Аммиак миқдори	МКГ/КГ	500	500	500
Темир бирикмаси миқдори	МКГ/КГ	200	100	20
Мис бирикмаси миқдори	МКГ/КГ	20	5	5
рН курсатгичи		8.5-9	8.5-9	9
Гидразин миқдори	МКГ/КГ	30-100	30-100	30-100

Келтирилган жадвалдан куринадики буғ қозонлардан олинаётган буғнинг босими қанча юқори булса, уларда тоза буғ олиш учун ҳамда қозон қурилмаси узоқ муддат самарадорли ишлаши учун бундай буғ қозонларга бериладиган

таъминот сувининг таркибидаги назорат қилинадиган моддаларнинг сифат курсатгичлари шунга юқори булиши талаб қилинади.

Буғ қозонларида бундай таркибли сувдан олинаётган буғ таркибига бази туз бирикмалари утиши сабабли буғ таркибидаги бу бирикмаларнинг меёр курсатгичлари қандай булиши қуйдаги жадвалда келтирилган.

Турбина агрегатига бериладиган буғнинг меёр курсатгичларининг қозон қурилмаси буғ босимига боғлиқлиги.

2-жадвал

Моддаларнинг миёр курсатгичи	Улчов бирлиги	Қозон қурилмасининг буғ босими, ата		
		40	40-100	155
Натрий миқдори	мкг/кг	60	15	10
рН курсатгичи		7.5	7.5	7.5
Солиштирама электр утказувчанлик	мкСм/см	Назорат қилинмайди	0.5	0.3

Барча электр станцияларда буғ қозонларга бериладиган таъминот сувининг таркибидаги бундай моддаларнинг миқдори блок тизимига уланган махсус автоматик ускуналар ёрдамида химиявий назорат қилиниши орқали блок тизимида сув режими бошқарилади. Шу билан биргаликда барабанли буғ қозонларининг таъминот суви тизимидаги қурилмаларида каррозия жарёнларини бартараф қилиш махсатида таъминот сувини, таркибидаги O_2 ва CO_2 каби газлардан юқори даражада тозалаш талаб қилинади.

Агар таъминот суви таркибида O_2 гази қанча куп булса бу газ таъсирида металлларнинг коррозия емирилиши қуйдаги реакция асосида содир булади.

Бу реакциялар асосида коррозия жараёнининг тезлашиши мухид хароратига ҳам боғлиқ булиб харорат қанча юқори булса металлларнинг иссиқлик алмашувчи юзаларида коррозия жараёни шунча тезлашади.

CO₂ гази таъсирида коррозия жараёни қуйдаги қонуният асосида содир булади

Яни CO₂ гази сувда эриши натижасида H₂CO₃ кислотаси хосил булади ва бу кислотанинг парчаланиши натижасида сувнинг кислоталик хусусияти ортади ва рН курсаткичи 5-5,5 гача пасаяди. Сув хароратининг ошиши бу жараённи янада тезлаштиради. Сув таркибида H⁺ иони концентрацияси купайиши таъсирида темир қурилмасининг коррозия жараёни қуйдаги механизм асосида содир булади:

Бу холда коррозия жараёнининг тезлиги мухитдан ажралиб чиқаётган H₂ молекуласи концентрацияси билан белгиланади. Коррозия махсулоти сифатида FeCO₃ брикмаси хосил булади.

Электр станцияларининг блок тизимидаги таъминот сувини O₂ газидан тозалашда таъминот сувига гидразин гидрат (N₂H₄) эритмаси қушилганда таркибидаги O₂ газидан тозаланиши қуйдаги реакция натижасида содир булади

Бу холда таъминот сувига қушиладиган гидразиннинг дозаси таркибидаги темир ва мис оксидлари миқдори га ҳам боғлиқ, шу сабабли унинг сарфи қуйдаги формула орқали хисобланади

$$q = 3C_{\text{O}_2} + 0,3C_{\text{Fe}} + 0,15C_{\text{Cu}}$$

Бу формулада C_{O₂}, C_{Fe}, C_{Cu} таъминот суви таркибидаги O₂, FeO₃, CuO оксидлари миқдори. Таъминот суви таркибида бундай оксидлар миқдори қанча куп булса қушиладиган гидрозиллнинг миқдори ҳам шунча ортиб боради. Бунга

сабаб гидрозил бу оксидлар билан юқори даражада қуйдаги реакциялар орқали бирикади.

Блок тизимида CO_2 гази таъсирида содир буладиган коррозия жарёнларини бартараф қилишда таъминот сувига аммиак эритмаси берилганда CO_2 газининг аммиак билан бирикиши қуйдаги реакция асосида содир булади

Бу реакциядан куринадики сув таркибидаги $1 \text{ мг/дм}^3 \text{ CO}_2$ газини бириктиишда $0,26 \text{ мг/дм}^3$ аммиак сарфланади.

Аммо келтирилган 1-жадвалдан куринадики барча қувватдаги буғ қозонлари таъминот суви тизимга ортикча миқдорда аммиак бирикмаси кушилади. Бунга сабаб ортикча миқдордаги аммиак бирикмаси $180\text{-}250^\circ\text{C}$ харорат оралиғида металл юзаларда металлга мустахкам ёпишган оксид қатламлар хосил қилиши сабабли қиздирувчи металл юзасида коррозия жараёнлари содир булиши бартараф қилинади. Блок тизимида сув режимини ташкил қилишда металл юзаларида оксид пардалар хосил қилиш мақсатида аммиак бирикмасидан ташқари қозон сувига натрий фосфат бирикмаси хам кушилади бунинг натижасида буғ қозонларда қозон сувининг буғланиши жараёнида қиздирувчи юзаларда кальций ва магний каби моддаларининг чуқинди қатламлари хосил булиши бартараф қилиниши билан биргаликда металлларнинг қиздирувчи юзаларида металлга мустахкам брикган оксид қатламлар хам хосил булади.

Европа давлатлари электр станцияларини сув ва буғ харакатланадиган қувурлари тизимида коррозия жараёнларини бартараф қилишда октадециламин $\text{C}_{18}\text{P}_{27}\text{NH}_2$ хамда хеламин $\text{R}[\text{NH}(\text{CH}_2)_3]\text{NH}_2$ каби органик моддаларнинг эритмалари ишлатилмоқда. Бу бирикмалар сувда кам эрувчи модда булиши сабабли, уларнинг сувдаги эмульцияси сув, буғ қувурларига берилганда, бу моддаларнинг молеклалари метал юзасига адсорбцияланиши натижасида

метал юзаларда унга мустахам ёпишган плёнка симон қатламлар хосил булади ва металлларга коррозияни келтириб чиқарадиган O_2 CO_2 каби газларнинг сурилишини бартараф қилади.

Хозирги вақтда Беларусия Республикаси ИЭС ва АЭСларида бу соҳада хэламин моддаси кенг ишлатилмоқда ва юқори самарага эришилмоқда.

Хэламин брикмасы октадециломин брикмасига нисбатан юқори учувчанлик ва ишқорийлик хусусиятига эга. Шу сабабли бу модда сув ва буғ қувурларига берилганда тизимда харакатланаётган сув ва буғнинг ишқорийлик хусусиятини оширади ва тизим буйлаб тез ва бир текс тарқалади.

Беларусия Республикаси ИЭС ва АЭСларида утказилган тажриба натижалари курсатишича хэломин моддаси қулланилганда таъминот суви тизимида гидрозин ва аммиак брикмаларини, хамда қозон сувига натрий фасфат эритмаларини бериш талаб қилинмайди. Бунинг натижасида гидрозин, аммиак, натрий фасфат брикмалари учун ва уларни таёрлашда хамда блок тизимига юборишдаги харажатлар кескин камацади.

Фойдаланган адабиётлар.

1. В.Ф. Очков “Водоподготовка в энергетике” М. Изд. МЭИ 2003 г.
2. А.И. Абрамов и др. “Повышение экологической безопасности ТЭС” М. Изд. МЭИ 2002 г.
3. Р.М. Юсупалиев “Иссиқлик энергетикасида сув тозалаш технологияси ва техникаси” укув қуланма. Т. Чулпон нашриёти 2006.
4. Р.М. Юсупалиев “Иссиқлик энергетикасида сув таёрлаш ва химиявий назорат” дарслик Т. “Янги нашр” нашриёти 20013.
5. Мартынова О.И., Никитин А.В., Очков В.Ф. Водоподготовка: Расчеты на персональном компьютере. М: Энергоатомиздат, 1990.
6. Развитие теплоэнергетики. Сборник науч. Статей М. ВТИ. 1996 г.

7. Юсупалиев Р.М. Энергосбережение Энергетика Энергоаудит., Общегосударственный научно-производственный и информационный журнал, №10 (153) октябрь 2016. 8 с.
8. R.M. Yusupaliev, N.A. Musushayhova. International VII scientific and technical conference. Saratov, (2018).
9. Кишиневский В.А. Современные методы обработки воды в энергетике: Учебное пособие для вузов. Одесса: ОГНУ, 1999.
10. R.M. Yusupaliev, N.O. Usmonov. International Journal of Energy Saving Energy Audit, Kharkov, (2016).
11. B.S. Beloselsky “Technology of fuel and energy oils”, -M.: ed. MEI, (2003).